

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ТИЗИМИ ВА ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Нарзиев Шахзодбек Зойирович

ИИБ Академияси “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти”
кафедраси ўқитувчиси,

Ғофуров Шохрух Абдурасул ўғли

ИИБ Академияси 3-ўқув курси 311-гуруҳ курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18035419>

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда Ички ишлар органларини фуқароларни ва жамиятни террорчилик, қўпоровчилик хуружларининг барча шаклларида ишончли химоя қилишни таъминлайдиган тизимни шакллантириш, ички ишлар органларини фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини, жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигини химоя қилишнинг ишончли гаровига айлантириш асосий мақсад қилиб қўйилди.

Энг аввало, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси” сўзига тўхталадиган бўлсак, бу тушунча “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғриси”даги қонуннинг 3-моддасида батафсил тўхталиб ўтилганини кўришимиз мумкин.

Унга кўра, Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тушунчасига – ҳуқуқ тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларни содир этилиш сабабларини ва уларга имкон берган шарт шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виқтимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора тадбирлар тизими ҳисобланади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий вазифаси ҳам мавжуд бўлиб, буларга;

– шахснинг ҳуқуқлари эркинликлари ва қонуний манфаатларини химоя қилинишини таъминлаш;

– жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, қонунийликни мустаҳкамлаш, шунингдек коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш;

ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаблари ва уларга имкон берган шар-шароитларни аниқлаш, ўрганиш, бартараф этиш чора тадбирларни кўриш;

– ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларни, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган, шу жумладан

илгари судланган ва озодликдан маҳрум қилиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш;

– жисмоний шахсларнинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчиларга айланиш хавфини камайтириш;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасалар фаолиятининг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш ва уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш каби вазифалардан иборат эканлигини кўришимиз мумкин.

Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари тизими қуйидагилардан иборат:

– Ўзбекистон Республикаси ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаменти Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати;

– ИИВ транспортда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бош бошқармасининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари;

– Қорақалпоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси, вилоятлар ички ишлар бошқармаларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бошқармалари;

– ички ишлар органларининг вояга етмаганларга ижтимоий ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари;

– туман ички ишлар бошқармалари, транспортда хавфсизликни таъминлаш бўлинмаларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари;

– Ички ишлар органларининг қишлоқ, овул ва маҳаллаларда жойлашган таянч пунктларидан иборат ҳисобланади.

Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги фаолияти ва таянч пунктларнинг асосий вазифалари, функциялари, мажбуриятлари ҳуқуқлари, жавобгарлиги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги 2896-сонли “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида белгилаб берилган тартибга мувофиқ амалга оширилади.

Қуйидагилар ИИВ-ИИББ-ИИБ-ҲПБ ларнинг асосий вазифаси ҳисобланади;

– ҳудуддаги криминоген вазият тўғрисидаги ахборотни комплекс ва тизимли таҳлил қилиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасида мавжуд куч ва воситалардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш шунингдек

ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига олиб келган шарт шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, шу жумладан вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини ташкил этиш мувофиқлаштириш ва услубий таъминлаш, кадрлар салоҳиятини доимий равишда мустаҳкамлаш;

– қонунчилик, ҳуқуқни қўллаш амалиёти, шунингдек, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизматлари давлат органлари ва ташкилотлар, фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш, мувофиқлаштириш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси шакллари ва усулларини янада такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари, давлат органлари ва ташкилотлар, фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш;

– ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликлар профилактикаси амалга ошириш;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бошқармасига қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа вазифалар ҳам юклатилиши мумкин.

ИИВ-ИИББ-ИИБ-ҲПБ лари ўзига юклатилган вазифаларни бажариши учун қуйидаги функцияларни амалга оширади;

– ҳудуддаги криминоген вазият тўғрисидаги ахборотни комплекс ва тизимли таҳлил қилиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасида мавжуд куч ва воситалардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш, шунингдек ҳуқуқбузарликларни содир этиш сабабларини ҳамда уни содир этишга олиб келувчи шарт-шароитларни бартараф этиш соҳасида;

– ички ишлар органларини, қўйи ва бошқа бўлинмаларидан қишлоқ, овул, маҳаллалар ҳамда туман ва шаҳарлар бўйича криминоген вазият ҳақидаги ахборотни талаб қилиб олиш ва умумлаштириш;

– криминоген вазият ҳақида олинаётган ахборотни тизимли равишда ўрганишни амалга ошириш, ички ишлар органларининг мавжуд куч ва воситаларини жойлаштиришга йўл қўйилган камчилик ва хатоларни, шунингдек ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имкон берувчи омилларни аниқлаш;

– ИИВ-ИИББ давлат органлари, жамоат ташкилотларива бошқа ташкилотлар раҳбарларига ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабабларини ва уларга имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф этиш, шу жумладан тегишли инфратузилмани ривожлантириш бўйича

тақдимномалар киритиш каби функцияларни амалга ошириши
белгиланган.

